

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue I, January 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678/ Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

LESSON PLAN (NAGAGAMIT SA PAKIKIPAGTALASTASAN ANG IBA'T-IBANG URI NG PANGUNGUSAP) FILIPINO 4

ROSALITA I. AQUINO

Teacher III

Bagong Nayon I Elementary School
Antipolo City / Region IV-A

LESSON EXEMPLAR	School	BAGONG NAYON 1 E/S	Grade Level	Ika-apat na Baitang
	Teacher	ROSALITA I. AQUINO	Learning Area	FILIPINO IV
	Teaching Date and Time	June 16, 2023 10:30-11:10 AM	Quarter	Ika-apat na Markahan

I. LAYUNIN	
A. Pamantayang Pangnilalaman	Naipamamalas ang kakayahan at tatas sa pagsasalita at pagpapahayag ng sariling ideya, kaisipan, karanasan at damdamin.
B. Pamantayan sa Pagganap	Napapahalagan ang wika at panitikan sa pamamagitan ng pagsali sa usapan at talakayan, paghiram sa aklatan pagkukuwento, pagsulat ng tula at kuwento
C. Pinakamahalagang Kasanayan sa Pagkatuto (MELC) (Kung mayroon, isulat ang pinakamahalagang kasanayan sa pagkatuto o MELC)	Nagagamit sa pakikipag talastasan ang mga uri ng pangungusap F4WG-IVb-e-13.2
D. Pagpapayamang Kasanayan	Integrasyon: Science/EPP – Iba't-Ibang Uri ng Gulay Filipino – Pagsunod sa Panuto AP – Mga Direksyon Literacy: Pagbasa ng mga Salita (mga salitang ginamit sa aralin) Numeracy: problem-solving (elapsed time)
II. NILALAMAN	Paggamit ng Uri ng Pangungusap sa Pakikipagtalastasan
III. KAGAMITAN PANTURO	
A. Mga Sanggunian	
a. Mga Pahina sa Gabay ng Guro	MELC 2020 – Filipino 4
b. Mga Pahina sa Kagamitang Pangmag-aaral	PIVOT 4A Filipino 4 – Kagamitan ng Mag-aaral, pp. PIVOT 4A Filipino 4 – Ikaapat na Markahan ADM Module 4, pp.
c. Mga Pahina sa Teksbuk	
d. Karagdagang Kagamitan mula sa Portal ng Learning Resource	
B. Listahan ng mga Kagamitang Panturo para sa mga Gawain sa Pagpapaunlad at Pakikipagpalihan	Powerpoint na may oer, video, pictures, tsart at paper strips.
IV. PAMAMARAAN	

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

<p>A. Introduction (Panimula) (5 minutes)</p>	<p>Pagbati: Magandang umaga sa inyong lahat mga bata, handa na ba kayong matuto sa araw na ito.</p> <p>Balik-Aral: Tukuyin kung anong uri ng pangungusap ang nasa bawat bilang. <i>heart – pasalaysay, like - pakiusap o pautos, happy face – patanong, care – padamdad</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ano-ano ang mga uri ng pangungusap? <p>Paghahabi sa mga Layunin: Pagbabasa ng mga Salita: <i>pangungusap - pakikipagtalastasan - komunikasyon - pakikipagtalakayan - diyologo -</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Ang mga salitang ito ay may kinalaman sa ating bagong aralin.
<p>B. Development (Pagpapaunlad) (20 minutes)</p>	<p>Pagganyak: Pick-up Line: Pangungusap Ka Ba? Bakit? Eh kasi, Ikaw ang bumubuo ng diwa ko!</p> <p>Paglalahad:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pakikipagtalastasan -ay isang uri ng komunikasyon na kung saan ay nagpapalitan ng ideya o kuro-kuro ang mga nagtatalakayan. ito din ay isang sining kung saan tayo ay nakapagpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa isang bagay. • Ang Pakikipagtalastasan ay maaring: <ol style="list-style-type: none"> a. pasulat b. pasalita c. paglalahad d. paglalarawan e. pagsasalaysay f. pangangatwiran

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

• Pagbasa ng Diyalogo:

Sina Anna at Maria

Anna: Maari bang magtanong?

Maria: Oo, naman.

Ano ba ang nais mong malaman?

Anna: Mayroon kasi akong kaibigan na dito sa lugar Ninyo naninirahan.

May kilala ka bang Sara Rodriguez?

Maria: Ang tinutukoy mo bang Sara Rodriguez ay matangkad at balingkinitan ang katawan?

Anna: Oo, siya nga! Maari mo bang ituro kung saan ang bahay niya?

Maria: Lumakad ka patungo sa kaliwa. Ang ikatlong bahay na makikita mo ay ang tirahan nina Sara.

Anna: Naku! Maraming salamat! Sa wakas ay magkikita na kami ng kaibigan kong si Sara.

Maria: Walang anuman! Mag-iingat ka sa daan.

Sagutin ang mga tanong: *JEOPARDY*

1. Tungkol saan ang diyalogo?
2. Sino-sino ang mga tauhan sa diyalogo?
3. Ano-anong uri ng pangungusap ang inyong nakita o nabasa?
4. Ano ang nais iparating ng diyalogo na binasa?
5. Kung ikaw si Anna, ano ang nakatulong saiyo upang mahanap mo ang lugar at tao na hinahanap mo?

Kung si Anna ay dumating sa lugar nila Sara ng 8:00 ng umaga at nagkita sila ni Sara ng 9:30, Ilang oras siya naghanap?

9:30 AM

8:00 AM

90 minuto o isa at kalahating oras

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

<p>C. Engagement (Pagpapalihan) (10 minutes)</p>	<p>Gawain sa Pagkatuto: Pangkatang Gawain</p> <p><u>Pangkat 1-</u> Lagyan ng tamang mga pangungusap ang isang diyalogo. Basahin ito sa harap ng klase.</p> <p><u>Pangkat 2-</u> Isayos ang mga pangungusap para sa isang talastasan. Pumili ng mag-uulat sa harap ng klase.</p> <p><u>Pangkat 3-</u> Kompletuhin ang tsart. Ilagay ang tamang salita upang mabuo ang mga pangungusap sa diyalogo. Iulat ito sa klase.</p>
<p>D. Assimilation (Paglalapat) (5 minutes)</p>	<p>Paglalahat sa Aralin: Ano ang kahalagahan ng iba't-ibang uri ng pangungusap sa pakikipagtalastasan?</p> <p>Pagtataya: Punan ang patlang ng angkop na uri ng pangungusap ang diyalogo sa pamamagitan ng pagpili ng letra ng tamang sagot. Isulat ang sagot sa sagutang papel.</p> <p>Aling Tina: Mila! Mila: _____</p> <p>1. Ano kaya ang isasagot ni Mila sa nanay niya? A. Saglit! B. Bakit po nanay? C. Naglalaro, mamaya na.</p> <p>Aling Mina: Bumili ka ng sibuyas sa tindahan. Mila: _____</p> <p>2. Ano kaya ang sasabihin ni Mila? A. Ilan po ang bibilhin ko? B. Si kuya ang utusan Ninyo. C. Ayoko po!</p> <p>Aling Tina: _____ Mila: Sige po inay, sisimulan ko na po.</p>

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue I (January 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

3. Ano kaya ang sinabi ni Aling Tina?

- A. Iluto mo na.
- B. Puwede mo bang hiwain ang sibuyas.
- C. Gusto mo bang kainin ang sibuyas?

Aling Tina: Hala! Ang sinaing ko. Tignan mo nga Mila.

Mila: _____

4. Ano kaya ang magiging sagot ni Mila kay Aling Tina?

- A. Saan po?
- B. Mamaya na, marami po akong ginagawa.
- C. Luto na po ang sinaing inay.

Aling Tina: _____

Mila: Maraming salamat po nay.

5. Ano kaya ang nagging tugon ni Aling Tina sa pakiusap ni Mila?

- A. Sige, mamaya.
- B. Madami akong ginagawa!
- C. Sige anak, tutulongan kita.

Mga Sagot:

1. B 2. A 3. B 4. C 5. C

Takdang Aralin:

Gumawa ng isang diyologo gamit ang iba't-ibang uri ng pangungusap. Ilagay ito sa inyong kuwaderno sa Filipino.

V. PAGNINILAY

Pagsulat sa Journal

Isulat sa iyong journal kung ano ang iyong natutunan sa aralin ngayong araw.

Natutuhan ko na _____

DOI 10.5281/zenodo.10467747

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.